

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1330 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyirova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyov O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov SHERALI Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyov Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi-yoti.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aktsiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector.....	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O‘zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o‘lishga ta‘siri.....	528
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazzbek Tolibjon o‘g‘li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni.....	560
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Innovatsion korxonalarda xarajatlar hisobining zamonaviy usullari	565
Turayev Og'abek Kaxramonovich, Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Дополнительные услуги в индустрии гостеприимства как эффективный инструмент продвижения бренда предприятия.....	570
А.И. Лесников, Д.В. Мамаева	
Преимущества и вызовы перехода на зелёную экономику.....	580
Умарова Гузал Гайратовна, Лапасова Камола Фарход кизи	
Yashil iqtisodiyot sharoitida hududlarda ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish	586
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li, Djurayeva Maxliyoxon Xayrullayevna	
Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashda bevosita soliqlar rolini oshirish masalalari.....	591
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	
The main directions for improving innovative activities in agriculture	598
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Klaster tizimi orqali O'zbekistonda qishloq xo'jaligining iqtisodiy o'sishi	605
Xaydarov Sardor Komil o'g'li	
Inklyuziv ta'lim: adolatli va teng jamiyat sari.....	610
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
Yashil iqtisodiyot: muammo va yechimlar	615
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
Issues of using foreign loans in the development of the transport system in the Republic of Uzbekistan	621
Alimov Ilhomjon Ikromovich	
Проблемы и резервы развития пищевой промышленности в экспортном направлении.....	628
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Оценка степени риска инновационной деятельности.....	634
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil innovatsiyalar, ularning turlari va omillari.....	638
Maxkamova Sayyora Shokirovna	
Qishloq xo'jaligida transport tizimidan samarali foydalanishning nazariy asoslari.....	641
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Soliq ma'murchiligida nazorat funksiyasi va unda kameral soliq tekshiruvi hamda takomillashtirish yo'llari.....	648
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
Sanoat korxonalarida xarajatlarni mahsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari	653
Safarov Javohir Ismoilovich	
Moliyaviy hisobotlarni shakllantirishda milliy standartlarni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish masalalari	659
G'aniyev Zafar Usanovich	
Ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi faoliyati.....	666
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Tibbiyot muassasalarining moliyaviy ta'minoti va resurslardan foydalanish mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillar	670
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tourism finance for sustainability: investing in green futures	674
Tashpulatov Sadriddin Sayfulloevich	

Ta'lim jarayonlarini boshqarishda mobil texnologiyalar	681
Esonova Mohiraxon Sodiqjon qizi, Ovхunov Iqboljon Abdunabiyevich, Sherzodbek Nabiyev Nurmuhammad o'g'li	
Banklarda risklarni nazorat qilishning amaliyoti	686
Jumanazarov Muzaffar Jumanazar o'g'li	
Налоговые реформы в Узбекистане: вызовы, достижения и перспективы	692
Садиков Искандар Гайратович, Буранова Лола Вахобовна	
Turizm xizmatlari samaradorligini baholash usullari va vositalari tahlili	704
Jiyanov Uktam Panjiyevich	
Korxonalar va tashkilotlarda xodimlarni boshqarish strategiyasi	712
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlashning ahamiyati	716
Dusmaxamedov Abduljalil Abdusabirovich	
Davlat korxonasini xo'jalik jamiyatiga o'zgartirishning foydali jihatlari	720
Z.D. Sanjarov	
The role and main types of agricultural tourism in Uzbekistan	724
M.Xolmuratova, G.N.Tojiyeva	
Цифровые технологии как драйвер повышения эффективности банковского маркетинга	727
Кахрамонов Хуршидjon Шухрат угли, Маннабова Хулкар Фарход кизи	
Потребительская стоимость товаров в условиях экономики Узбекистана	735
Мусаева Шоира Азимовна	
Valyuta risklarini boshqarishda metching siyosatining ahamiyatini oshirish	739
Yaxuyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
Yangi o'zbekiston iqtisodiyotida xususiy tadbirkorlikning roli va ahamiyati	744
Azimova Shoxista Salohiddinovna	
Improving the methodology for assessing the financial stability of banks	750
Sharipova N.H.	
Инструменты стратегического планирования и прогнозирования в управлении ООО "МТЕ ТЕХНИК": оценка и повышение финансовой стабильности	757
Нишонава Муниса Одилжон кизи	
Актуальные вопросы налоговой политики	763
Бердыева Угулой Абдурахмоновна	
Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi	768
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Jizzax viloyatida ekologik, rekreatsiya turizmlarini rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini baholash va uni prognozlashtirish	773
G'apparov Azim Qayumovich	
Qashqadaryo viloyatida ekologik va yashil texnologiyalarga kiritilayotgan investitsiyalar	781
Meylikov Fazliddin Abduhalim o'g'li, Buriyev Shaxbos Baxtiyorovich	
Biznes subyektlari auditida soddalashtirilgan moliyaviy hisobot tayyorlash usulini qo'llash xususiyatlari	786
Tajekeev Ziyatdin Kobeyisovich	
Biznes jarayonlarni modellashtirishning nazariy asoslari	791
Mullajonova (Matchanova) Shaxsanam Taxirovna	
Raqamli xizmatlar bozori: elektron tijorat orqali xizmat ko'rsatishning yangi bosqichlari	796
Maxammadaliyeva Muslimaxon Sherali Qizi	
"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish zaruriyati va uni barqarorlashtirishning ahamiyati	800
Musurmankulova Gulchehra Isabekovna	
Ekologik turizm nuqtai nazaridan turizm marketingining usullari va asosiy vositalarining xususiyatlari	806
Yokubjonova Xulkarbonu Yokubovna	
O'zbekiston iqtisodiyotida turizmning o'rni va rivojlanish istiqbollari	815
Qosimova Fazilat, Kalandarov Ravshan	
Korporativ strategiyani ishlab chiqish bosqichlarining tahlili	819
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Abduvasiyeva Marjona Anvarovna	

Mamlakatimiz turizmini rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha o'tkazilayotgan islohotlarning o'rni.....	823
Ayubov Ilyos Iloxomovich, Nuridinov Bexruz Akbar o'g'li	
Hududlarda tadbirkorlarning islomiy investitsiyalardan foydalanish niyatlariga undovchi omillarning empirik tadqiqoti.....	829
Irgasheva Gulbahor	
Davlat vositalari yordamida innovatsion faoliyatni moliyaviy rag'batlantirish yo'nalishlari	836
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Важность качества управления на предприятиях общественного питания.....	842
Абдуллаева Зульфия Иззатовна, Махмудов Суннатжон Абдужаббор Угли	
O'zbekistonda "yashil" moliyalashtirishni rivojlantirish yo'nalishlari	848
Shaislamova Nargiza Qabilovna	
Mahalliy budjetning qo'shimcha daromadlarini shakillantirish yo'nalishlari.....	856
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Davlat moliyaviy nazoratida axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish masalalari.....	860
Ro'zimatova Nigora Abdullaevna	
Принципы «справедливой стоимости» в мсфо: достоинства и проблемы применения в банках узбекистана	869
Айтмуродова Рушана Бахтиеровна	
Yashil iqtisodiyot loyihalarini moliyalashtirishning nazariy jihatlari	876
Allaberganova Asalxon Kadirovna	
Davlat moliyaviy nazoratini tashkil etish hamda amalga oshirish tartibini takomillashtirish	880
Xasanov Ruslan Raxmatovich	
Yirik soliq to'lovchilar va ularning investitsiyaviy faolligini investitsiyaviy chegirmalar orqali rag'batlantirish	883
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
MHXS bo'yicha moliyaviy hisobot tayyorlashda foydalaniladigan tuzatuvchi buxgalteriya yozuvlar.....	888
Sheraliyev Xayrulla Karimovich	
Qurilish korxonalarida investitsiyalarni boshqarishning xorijiy tajribalari va ularni mamlakatimizda foydalanish yo'llari	894
Karimov Inomjon Ortikbaevich	
Davlat xaridini tashkil etishning ijtimoiy-iqtisodiy amaliyati va uni iqtisodiyotga ta'siri.....	900
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Влияние технологических инноваций на международные финансовые рынки, а также на финансовый рынок нашего государства.....	904
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
Strategic development of global companies in modern conditions.....	909
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Hududlarda sog'liqni saqlash tizimi asosiy ko'rsatkichlarini noaniq modellashtirish yordamida kompleks baholash.....	914
Ismoilova Dilfuza Ibodullayevna	
Tijorat banklari faoliyatini transformatsiyalashuv jarayonlarini takomillashtirish.....	923
Kulboyeva Nargiz Majitovna	
Сущность и причины возникновения проблемных кредитов.....	929
Улмасой Ахмедова Хусан кизи	
The use of digitalization and technologies in updating credit policy.....	934
Otabek Ma'mirjon ogli Azimov	
Финансовое моделирование сценариев развития предприятия с использованием методов многокритериального принятия решений (МКПР).....	938
Axmedov Akbarali Sultonmurodovich, Yuldosheva Gulnoza Abdinabievna	
Yuqori samarali energiya tejash texnologiyalari va katalizga asoslangan konversiya jarayonlari.....	945
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
Kambag'allikni kamaytirish maqsadida aholining ijtimoiy himoyalash mexanizmini takomillashtirish	951
Kasimova Gulyar Axmatovna	

Tijorat banklarida foiz riski muammosi	957
Turdiyev Abdulhakim Kulbazarovich	
Milliy mahsulotlarni tashqi bozorlarga olib chiqishdagi to'siqlarni bartaraf qilish choralari.....	964
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyalashtirish usullari.....	970
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
O'zbekistonda mehmonxonalarda ovqatlantirish xizmatlarini takomillashtirish konsepsiyasi: strategik yondashuv.....	974
Yaxshiyev Xusniddin Tolibovich	
O'zbekiston sanoatida "yashil texnologiyalar" dan foydalanish va barqaror rivojlanish.....	979
Ubaydullaeva Gulchehra Erkabaevna	
Sanoat korxonalarida resurslarini rejalashtirish (ERP) tizimlarini joriy etishning orqali iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash yo'llari.....	985
Azizov Abdulla Abdisalamovich	
Yashil texnologiyalar asosida sanoatni modernizatsiya qilish	990
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
Ta'lim va ilm-fan rivoji – taraqqiyot garovi	995
Jamalova Gulnora Gulomovna	
Yashil iqtisodiyot sharoitida turizm sektorida barqaror bandlikni ta'minlash masalalari.....	1000
To'rabekov Sohijon Sherboy o'g'li	
Yashil energitikasi integratsiya qilish va energiya samaradorligini oshirishning zamonaviy usuli (aqli tarmoqlar-smart grids)	1007
Karimova Salima Elamonovna	
Yashil iqtisodiyot sharoitida soliqlarni raqamlashtirishni takomillashtirish	1012
Jo'rayev Botir Abdiyevich	
Yashil iqtisodiyotda tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish samaradorligi (TEM ko'rsatkichlar izohi)	1018
Sharifova Nargiza Djurayevna	
Экономическое образование молодёжи основа будущего страны.....	1023
Айматова Фарида, Айтиниязова Наргиза	
Biznes turizmining bugungi kundagi rivojlanish tendensiyasi.....	1028
Yangiyeva Sabrina Ixtiyorovna, Daniyarova Feruza Bahriddinovna	
Особенности кредитования сельскохозяйственных организаций и этапы его развития.....	1032
Ж.Я.Нуриллаев	
Xorijiy tajriba asosida O'zbekiston yashil iqtisodiyotini takomillashtirish yo'llari.....	1039
Xikmatova Husnora Fatxulla qizi	
Yashil iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda davlatning roli	1045
Umarov Muzaffar Yusupbayevich, Otamurodov Rasulbek Batirovich, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Atadjanov Kadambay Sapayevich	
Mintaqada raqamli transformatsiya rivojlanishida moliyaviy texnologiyalarning ahamiyati.....	1052
Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li	
Tijorat banklaridan olingan kreditni qaytarishda foiz stavkalari ta'sirining tahlili.....	1058
Xanmuratov Roushenbek Xalmuxammetovich, Vaxabov.A.V	
Tabiiy va sun'iy tolalarning ekologik ta'siri va yashil ishlab chiqarish texnologiyalariga o'tish bosqichlari.....	1066
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B taqsimotida chakana savdo tarmoqlari bilan marketing asosidagi strategik hamkorlik	1071
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Мировой финансовый кризис и его влияния на состояние экономики Узбекистана	1076
Раупова Мхлисахон Ибрахимжон кизи	
Uzoq muddatli aktivlar hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish.....	1087
Hakimov Faxritdin Abdusattorovich	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	1093
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	

Yo'l qurilish tashkilotlarida yo'l qurilish ko'lamini oshirib, samarali resurslar taqsimotini ishlab chiqish.....	1099
Raximov Dilshodjon Turdiali o'g'li	
Ilg'or xorij tajribalaridan O'zbekiston amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	1104
Karimova Komila Daniyarovna	
Ichki audit samaradorligini tahlil qilish metodologiyasi.....	1111
I.G'.Isroilov	
Выведение практического сотрудничества на качественно новый уровень государств центрально-азиатского региона в укреплении концепции «зеленой экономики» в эпоху глобализации.....	1117
Парпиева Наргиза Тахировна	
Kimyo sanoati korxonalarida lean production konsepsiyasidan foydalanish istiqbollari	1122
Gulbayeva Feruza Islomovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida auditorlik xizmatlarining ahamiyati.....	1127
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklari resurs bazasini mustahkamlash yo'llari.....	1131
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность» Часть II.....	1143
Алиева Сусанна Сейрановна	
O'zbekiston moliya tizimini raqamlashtirishning rivojlanish tendensiyalari.....	1148
Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	
Theoretical basis of the use of modern information technologies in accounting.....	1154
Annayev Abdurasul Abdurashidovich, Tojiboyev Jasurbek Shavkat o'g'li, Rustamov Suxrob Asror o'g'li	
Moliyaviy bozorlar chayqalmoqda: investorlar uchun yangi signalmi?	1158
Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Yashil moliyalashtirish va esg samaradorligining iqtisodiyot barqarorligidagi o'rni.....	1166
Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'g'li, Atadjanov Kadambay Sapayevich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni kamaytirish bo'yicha tizimlarni takomillashtirish yo'llari	1170
Bekmurodova Mahbuba Mahmudovna	
Maqola: Globalizatsiyada inson resurslarini boshqarishda raqamli transformatsiyaning rejasini tuzish	1177
Salimjonova Gulhayo Asliddin qizi, Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Nabiye Sherzodbek Nurmuhammad o'g'li	
Turizm sanoatida Internet-marketing vositalari va ulardan samarali foydalanish	1182
Babaev Jo'rabek	
Ishlab chiqarishni boshqarishda mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning ahamiyati.....	1190
Asqarova Lobarxon Usmanjanovna	
O'zbekistonda ichki turizm faoliyatini rivojlantirishda transport infratuzilmasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy jihatlarini	1194
Turovov Maqsudjon	
Kichik biznes faoliyatini rivojlantirishda soliq siyosatini takomillashtirishning ahamiyati	1199
Abdurahmonov Abdumalik Abdug'ani o'g'li	
Madaniy-tomosha xizmatlarining tahlili va uni rivojlantirish yo'llari	1204
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Цифровизация экономики и генезис стран мирового хозяйства	1211
Камилова Наргиза Абдукажоровна	
“Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi” faoliyati.....	1216
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish asosida soliq to'lovchilar iqtisodiy faoliyatini tartibga solish mexanizmlari.....	1220
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish va barqaror rivojlanishga ta'sir etuvchi omillar	1223
Xamdamov Shoh-Jahon Rahmat o'g'li	
Mintaqaning eksport salohiyati tahlili asosida istiqbolli y'nalishlarni aniqlash (Xorazm viloyati misolida).....	1229
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	

Uy-joy kommunal xo'jaligini mintaqada innovatsion rivojlantirishni boshqaruvi.....	1235
Adilova Yulduz Shavkatovna	
Bank tizimi likvidligini ta'minlash vositalari va usullarini takomillashtirish	1239
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	
Milliy brendlarni shakllantirish orqali tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish	1245
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi	
Charm mahsulotlaridan tayyorlangan bolalar transformatsion sumka ishlab chiqarish iqtisodiy samaradorligi	1250
Ismailov Nurulla Tuychibayevich	
O'zbekistonda qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyati: iqtisodiy tahlil va islohotlar zarurati	1256
Raximov Ilyos Ikramovich	
Yoqilg'i-energetika kompleksida innovatsion salohiyatni oshirish strategiyasi.....	1262
Nabiyeva Saidaxon Abduvaxabovna	
Banklarda moliyaviy xavfsizlik kategoriyasining evolyusiyasi.....	1268
Qobilov Muhammad Ayubxon Yusufjon o'g'li	
Развитие системы бухгалтерского учёта и отчётности на современном этапе	1273
Мамажонов Акрамжон Тургунович, Юсупова Малика Ботиралиевна	
Практика банковского кредитования предпринимательских субъектов сферы услуг в германии	1279
Мукарова Сарвиноз Маликовна, Каримова Азиза Махомадризовна	
Статистический анализ теневой экономики в узбекистане.....	1283
Кошанов Абдимурат Азат ули, Абдиразакова Асемай Жандулла кизи	
The importance of using digital technologies in business	1288
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
0,4 kv kuchlanishdan ta'minlanuvchi suv nasoslarini tarmoq faza kuchlanishi yo'qolishidan himoyalash.....	1292
Xalikova Xurshida Abdullayevna, Nurova Malika Abduzairovna, Mustayev Ruslan Aktamovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini oshirish	1297
Dexkonova Sayidaxon Nurmuxammadovna	
Ijtimoiy-iqtisodiyot va markaziy osiyo mamlakatlari ijtimoiy sohada	1302
Usmanxo'jayeva Surayyo Muxtarovna	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini tashkil etish va o'tkazish bosqichlari	1307
Raimov Farrux Avazjon o'g'li	
Approaches to effective management of tax liabilities through tax auditing	1311
Abdullayev Abror Bozarboevich	
Tijorat banklarida aktivlarni sekyuritizatsiyalash tizimini takomillashtirish.....	1316
Axmedov Akbarali Sultonmurodovich	
Tashqi va ichki omillar ta'sirini hisobga olgan holda korxonalar moliyaviy holati barqarorligining tahlili	1325
Eshkuvatov Azizjon Baxtiyorovich	

TASHQI VA ICHKI OMILLAR TA'SIRINI HISOBGA OLGAN HOLDA KORXONA MOLIYAVIY HOLATI BARQARORLIGINING TAHLILI

Eshkuvatov Azizjon Baxtiyorovich

orcid.org/0009-0005-7014-7766

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi zamon ichki va tashqi omillarining ta'siri ostida korxonalarining moliyaviy holatini tahlil qilish masalalari yoritilgan. Global iqtisodiy jarayonlar fonida axborot va raqamli iqtisodiyotning tez sur'atlarda rivojlanayotgani hamda uning aloqa va axborot xizmatlari sohasida qanday ko'rinish olayotgani statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan. Maqolada 2018–2023-yillar oralig'ida O'zbekiston aloqa sohasida kuzatilgan tarkibiy o'zgarishlar, ayniqsa internet va mobil xizmatlar ulushining oshgani, shuningdek, teleradioeshittirish, kompyuter xizmatlari va telekommunikatsiya sohasidagi daromadlarning ko'paygani ko'rsatib berilgan.

Jadval asosidagi tahlillar aloqa xizmatlari hajmining izchil o'sishini namoyon etadi. Bu holat zamonaviy texnologiyalarning joriy qilinishi, raqamli infratuzilmaning kengaytirilishi hamda xizmatlar sifati va hajmining ortib borayotganligi bilan izohlanadi. Shuningdek, maqolada masofaviy ish tizimi, bilim va axborotning yangi iqtisodiy muhitdagi o'rni ham e'tiborga olingan.

Kalit so'zlar: moliyaviy barqarorlik, aloqa sohasi, axborot iqtisodiyoti, raqamli xizmatlar, internet infratuzilmasi, telekommunikatsiya, masofaviy ish, axborot texnologiyalari, statistika tahlili, korxonada daromadi.

Abstract: This article analyzes the financial stability of enterprises under the influence of contemporary internal and external factors. Against the backdrop of global economic processes, the development trends of the information and digital economy and their impact on the telecommunications and information services sector in Uzbekistan are examined using statistical data from 2018 to 2023.

The analysis reveals a significant increase in the share of internet and mobile services, as well as growth in revenues in broadcasting, computer, and telecommunication services. The study emphasizes that the expansion of digital infrastructure, implementation of modern technologies, and improvements in service quality have played a major role in the sustainable growth of the communication sector.

Key words: financial stability, communication sector, information economy, digital services, internet infrastructure, telecommunications, remote work, information technologies, statistical analysis, enterprise income.

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы анализа финансовой устойчивости предприятий с учётом влияния современных внутренних и внешних факторов. На фоне глобальных экономических процессов анализируются темпы развития информационной и цифровой экономики, а также их влияние на сферу связи и информационных услуг в Узбекистане на основе статистических данных за 2018–2023 годы.

Проведённый анализ показывает рост удельного веса интернет- и мобильных услуг, а также увеличение доходов в таких секторах, как телерадиовещание, компьютерные и телекоммуникационные услуги. Акцент сделан на том, что развитие цифровой инфраструктуры, внедрение современных технологий и повышение качества услуг сыграли важную роль в устойчивом росте сектора связи.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, сфера связи, информационная экономика, цифровые услуги, интернет-инфраструктура, телекоммуникации, дистанционная работа, информационные технологии, статистический анализ, доход предприятия.

KIRISH

So'nggi yillarda globallasuv jarayonlarining jadallashuvi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi va raqamli iqtisodiyotning kengayishi korxonalar va tashkilotlar faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, tashqi iqtisodiy tahdidlar, ichki resurslar cheklanganligi, inflyatsiya jarayonlari va moliyaviy bozorlarning o'zgaruvchanligi sharoitida korxonalarining moliyaviy holatini to'g'ri baholash hamda ularning barqarorligini ta'minlash dolzarb masalaga aylangan.

Bugungi kunda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash, resurslardan oqilona foydalanish va kapital aylanish tezligini ta'minlash orqali korxonaning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash zarurati ortib bormoqda. Ayniqsa, axborot iqtisodiyotining o'sishi fonida aloqa va axborot xizmatlari sektori yetakchi tarmoqlardan biriga aylanib bormoqda. Internet tarmog'i orqali taqdim etilayotgan xizmatlar, masofaviy ish shakllarining kengayishi, mobil aloqa va raqamli texnologiyalar asosida shakllanayotgan yangi iqtisodiy munosabatlar korxonalar moliyaviy natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Mazkur maqolada aynan shu omillar kontekstida aloqa va axborot xizmatlari sohasidagi korxonalarning moliyaviy ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. 2018–2023-yillar davomida jamg'arma daromadlari, xizmatlar ulushi, investitsion oqimlar va texnologik yondashuvlar asosida soha rivojining asosiy yo'nalishlari ochib beriladi. Tadqiqot natijalari esa korxonalar barqarorligini ta'minlash, xizmatlar sifatini oshirish va raqamli transformatsiyani chuqurlashtirishda nazariy hamda amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy barqarorlik – bu korxonaning moliyaviy holati va uning operatsion samaradorligining eng muhim ko'rsatkichidir. Buning sababi shundaki, bozorning o'zaro ta'siri, globallashtirish va iqtisodiy beqarorlik evolyutsiyasi sharoitida kompaniya rahbariyati o'z faoliyati xavfsizligini ta'minlashi va rivojlanish barqarorligini kafolatlab borishi lozim.

Iqtisodiy barqaror kompaniya, boshqalardan farqli o'laroq, investitsiyalar uchun jozibador obyekt bo'lib, sheriklar, iste'molchilar va yetkazib beruvchilar o'rtasida ishonch uyg'otadi va milliy iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Gorksin A.G.ning fikricha, kompaniya faoliyatiga tashqi va ichki muhitning turli omillari ta'sir qiladi. Ilmiy adabiyotlarda ushbu omillarning ko'plab tasniflari mavjud: kelib chiqishi (ichki va tashqi), natijaning ahamiyati (birlamchi va ikkilamchi), tarkibi (oddiy va murakkab), ta'sir qilish muddati (doimiy va vaqtinchalik) bo'yicha.

Har qanday korxonalar bozorda boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar bilan birgalikda faoliyat yuritishini hisobga olsak, bu dinamika uning faoliyati samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Shu bois, korxonaning moliyaviy barqarorligiga ta'sir qiluvchi tashqi omillarni o'rganish muhim ahamiyatga ega, deya ta'kidlaydi A. Vasser va N. Kalaytan.

Kirillovning fikricha, tashqi omillar kompaniyaning moliyaviy barqarorligiga ta'sir qiluvchi tashqi muhitning asosini tashkil etadi. Ushbu muhit tarkibi bo'yicha tasniflanmagan bo'lib, ikkita toifadagi omillarni o'z ichiga oladi: to'g'ridan-to'g'ri va ichki ta'sir omillari. Birinchi guruh elementlari kompaniya faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi va raqobatchilar, iste'molchilar hamda tovar yetkazib beruvchilarni qamrab oladi. Ikkinchi guruhga esa kompaniya faoliyatiga bilvosita ta'sir ko'rsatadigan elementlar kiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda korxonaning moliyaviy holati barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi tashqi va ichki omillarni aniqlash hamda ularni tizimli tahlil qilish asosiy maqsad qilib belgilandi. Metodologik yondashuv sifatida empirik va statistik tahlil, dinamik qiyoslash, grafik tasvirlash, tarkibiy tahlil va deduktiv yondashuv usullari qo'llanildi.

Tadqiqotda foydalanilgan asosiy ma'lumotlar manbai sifatida O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Raqamli texnologiyalar vazirligi, xalqaro tashkilotlar (ITU, World Bank) ma'lumotlari hamda aloqa va axborotlashtirish sohasida faoliyat yuritayotgan yirik milliy kompaniyalar hisobotlari xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida axborot bilan ta'minlash va uni qayta ishlash bilan bog'liq yangi biznes tarmoqlari paydo bo'lmoqda. Aynan shu tarmoqlar eng tez o'sayotgan sohalardan biri sifatida prognoz qilinmoqda.

Yangi axborot iqtisodiyotida tez orada "xomashyo" va "qayta ishlash" tarmoqlariga bo'linish ehtimoli mavjud. "Xomashyo sektori" – bu internet orqali yetkazib beriladigan qayta ishlanmagan axborotlar konidir. "Qayta ishlash tarmog'i" esa ushbu ma'lumotlarni axborotga, axborotlarni esa bilimga aylantiradigan ixtisoslashgan strukturalardir.

Ko'plab axborot saytlariga kirish allaqachon bepul amalga oshirilmoqda. Ammo aynan shu ma'lumotlar asosida tayyorlangan tahliliy mahsulotlarning narxi bir necha ming dollarga yetadi. Jamiyatda aylanayotgan axborot oqimining kuchayishi bilan axborotni qayta ishlash markazlarining ahamiyati ortib bormoqda. Endi zamon talabi – energiyani ko'p talab qiluvchi tarmoqlardan "axborot talab qiladigan" xizmat ko'rsatish va jarayonlarga o'tishdir.

Yangi tadbirkorlik yo'nalishlari yangi ish o'rinlari yaratilishiga xizmat qilmoqda. Masalan, birgina AQShning o'zida 2021-yil 23 million kishi internet iqtisodiyotida band bo'lgan. Raqamli iqtisodiyot jahon yalpi ichki mahsulotining 15 foizdan ortig'iga teng bo'lib, so'nggi 15 yil ichida jami YaIMdan ikki yarim barobar tezroq o'sdi.

Shu bilan birga, mamlakatlarda savodxonlik va daromad darajasining pastligi, geografik cheklolar, texnologiyadan foydalanish motivatsiyasining yo'qligi, texnologiyaga jismoniy kirish imkoniyatining mavjud emasligi va raqamli savodsizlik kabi omillar raqamli tafvutga olib kelmoqda. Natijada butun dunyo bo'ylab qariyb 2,9 milliard odam (taxminan 37 foiz), ayniqsa ayollar va qizlar telefon, kompyuter yoki internetga kirish imkoniyatiga ega emas (ITU, World Bank).

Masofaviy ish tizimining rivojlanishi sog'lig'i tufayli harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlarning turli guruhlarini ish bilan ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bilim va axborot esa korxonada boshqaruvning asosiy obyektiga aylanmoqda. Bilim va axborot – yangi iqtisodiyotning asosi hisoblanadi. Uning yetakchilari – axborotni qayta ishlaydigan va bilimlarni boshqalarga nisbatan tezroq hamda sifatliroq almashadigan tashkilotlardir (1-jadval).

1-jadval. Aloqa korxonalarining aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibi (foizda)¹.

№	Ko'rsatkichlar	2018-y	2019-y	2020-y	2021-y	2022-y	2023-y
	Aloqa - jami	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	pochta	2,4	2,9	2,8	3,1	3,1	3,5
2	telegraf	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02	0,02
3	maxsus aloqa	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
4	shaharlararo va xalqaro telefon	16,1	14,2	13,7	12,4	11,4	10,8
5	shahar va qishloq joylardagi telefon	1,2	1,4	1,3	1,0	0,8	0,7
6	radio chastotalarni ro'yxatga olish, nazorat va himoya qilish	1,3	1,4	1,8	2,1	2,1	2,2
7	mobil	49,0	43,0	39,2	38,2	37,3	35,8
8	"Internet" tarmog'i	22,9	26,0	30,2	34,1	35,9	37,6
9	ma'lumot uzatish tarmog'i	4,8	8,5	7,9	6,3	6,3	6,1
10	televideniye dasturlarini uzatish va qabul qilish	1,6	1,6	1,8	1,8	1,7	1,8
11	radio dasturlarini uzatish va qabul qilish	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
12	aloqaning boshqa turlari	0,4	0,7	1,0	0,6	1,1	1,1

Yuqoridagi 1-jadvalga asosan, aloqa korxonalarining pochta aloqasi ulushi 2018-yildagi jami ko'rsatkichga nisbatan 2,4 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda ushbu ulush 1,3 barobar oshib, 3,5 foizga yetganini ko'rish mumkin. Bu davr oralig'ida global pandemiya munosabati bilan mazkur sohaning rivojlanishi kuzatilganini asosiy sabab sifatida ko'rsatish mumkin.

Maxsus aloqa xizmati 2018-yilda 0,1 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilga kelib bu ko'rsatkich 0,2 foizga yetgan. Radio chastotalarni ro'yxatga olish, nazorat qilish va himoya qilish xizmatlari 2018-yilda 1,3 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 0,9 foizga oshib, 2,2 foizni tashkil qilgan. Bu o'zgarishlar o'ta keskin bo'lmaganini ta'kidlash mumkin.

Internet tarmog'i bo'yicha esa 2018-yilda 22,9 foiz ulush qayd etilgan bo'lib, 2022-yilga kelib bu ko'rsatkich 37,6 foizga yetgan. Bu 14,7 foizlik o'sish, ayniqsa, respublikamizda aloqa sohasiga qaratilayotgan jiddiy e'tibor natijasi sifatida talqin qilinadi. Televideniye dasturlarini uzatish va qabul qilish xizmatlari 2018-yilda 1,6 foiz ulushga ega bo'lgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich biroz oshib, 1,7 foizni tashkil etgan (2-jadval).

1 Muallif hisob-kitoblari (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida).

2-jadval. Aloqa korxonalarining aholiga aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibi (foizda)².

Ko'rsatkichlar	2018-y	2019-y	2020-y	2021-y	2022-y	2023-y
Aloqa – jami	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
pochta	0,8	1,0	0,8	1,1	0,9	1,1
telegraf	0,01	0,0	0,003	0,004	0,002	0,002
shaharlararo va xalqaro telefon	0,3	0,2	0,04	0,03	0,02	0,02
shahar va qishloq joylardagi telefon	1,1	1,3	1,1	0,8	0,5	0,6
mobil	66,7	59,9	55,1	51,8	49,8	46,9
ma'lumot uzatish tarmog'i "Internet"ni qo'shgan holda	29,8	36,3	41,7	45,0	47,3	49,8
televideniye dasturlarini uzatish va qabul qilish	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3
aloqaning boshqa turlari	0,001	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2

2-jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, pochta aloqasi sohasida ko'rsatilgan xizmatlar bo'yicha 2018-yilda 0,8 foiz daromadga erishilgan bo'lsa, 2023-yil yakunlariga ko'ra bu ko'rsatkich 1,1 foizga yetgan. Ushbu sohada daromad oz miqdorda bo'lsa-da oshganini ko'rish mumkin, biroq o'tgan yillar kesimida keskin o'sish kuzatilmagan.

Ma'lumotlar uzatish tarmog'i (shu jumladan internet) xizmatlaridan olingan daromadlar 2018-yilda 29,8 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilga kelib 20,0 foizga oshib, 49,8 foizni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkichdagi sezilarli o'sish O'zbekiston Respublikasini elektron hukumat tizimiga o'tkazish, aholini internet tarmog'i bilan keng qamrab olish borasidagi tashabbuslar bilan izohlanadi.

Shuningdek, televideniye dasturlarini uzatish va qabul qilish xizmatlarida 2018-yilda 1,3 foiz daromad qayd etilgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich o'zgarmay, yana 1,3 foizni tashkil qilgan.

Aloqaning boshqa xizmat yo'nalishlarida esa 2018–2023-yillar davomida sezilarli darajada o'zgarish qayd etilmagan (3-jadval).

3-jadval. Ko'rsatilgan aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining hajmi (amaldagi narxlarda, mlrd. so'm)³.

Ko'rsatkichlar	2018-y	2019-y	2020-y	2021-y	2022-y	2023 -y
Jami	10332,6	10891,7	13852,3	17755,1	24508,1	35261,9
noshirlik xizmatlari	584,1	617,8	741,3	836,2	1600,7	2289,7
televideniye va dasturlari kino-videofilmlar ishlab chiqarish bo'yicha xizmatlar qilish bo'yicha xizmatlar	74,9	123,2	89,5	169,8	244,7	332,1
teleradioeshittirish va dasturlar tuzish bo'yicha xizmatlar	377,5	439,3	650,9	696,7	833,1	1166,1
telekommunikatsiya xizmatlari	8389,1	8624,0	10233,7	11957,3	14660,7	17642,1
kompyuter dasturlashtirish, maslahat berish xizmatlari va boshqa yordamchi xizmatlar	666,1	698,2	1428,2	2721,5	4652,9	9832,6
axborot sohasidagi xizmatlar	240,9	389,2	708,7	1373,6	2516,0	3999,2

3-jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, noshirlik xizmatlari ulushi 2018-yilda 584,1 mlrd so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 1705,6 mlrd so'mga ortib, 2289,7 mlrd so'mni tashkil etgan. Tadqiqot obyektimizdan kelib chiqqan holda muhim bo'lgan ko'rsatkichlar – televideniye dasturlari, kino va videofilmlar xizmatlari, ovoz yozish va musiqa asarlarini nashr qilish bo'yicha xizmatlar – 2018-yilda 74,9 mlrd so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilga kelib 257,2 mlrd so'mga oshib, 332,1 mlrd so'mga yetgan.

Shuningdek, teleradioeshittirish va dasturlar tuzish bo'yicha xizmatlar 2018-yilda 377,5 mlrd so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 788,6 mlrd so'mga oshib, 1166,1 mlrd so'mga yetgan. Bu holatga asosiy sabab sifatida respublikamizda aloqa sohasiga qaratilayotgan e'tibor, xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlikning

2 Muallif hisob-kitoblari (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida).

3 Muallif hisob-kitoblari (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida).

kengaygani va BPO (biznes jarayonlarini outsorsing qilish) tizimini ommalashtirish borasidagi ishlarning natijalarini ko'rsatish mumkin.

Telekommunikatsiya xizmatlarida 2018-yilda 8389,1 mlrd so'm daromad qayd etilgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 9253,0 mlrd so'mga oshib, umumiy daromad 17642,1 mlrd so'mni tashkil etgan. Bunday natijalarga erishishga asosiy omil sifatida respublika miqyosida aloqa sohasida amalga oshirilgan islohotlar, zamonaviy texnika va texnologiyalarning xorijdan olib kirilib samarali joriy etilishi ko'rsatiladi.

Aloqa sohasida 2018-yilda jami 10332,6 mlrd so'm daromad qayd etilgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 24929,3 mlrd so'mga oshib, natijada umumiy daromad 35261,9 mlrd so'mni tashkil etgan. Ushbu o'sish, bir tomondan, sohaga qaratilgan tizimli e'tiborni ko'rsatsa, ikkinchi tomondan, xizmatlar sifatining oshishiga ham turtki bo'lmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida aloqa va axborotlashtirish sohasining salmoqli sur'atlarda rivojlanishi, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va internet xizmatlarining kengayishi korxonalarining moliyaviy barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, 2018–2023-yillar davomida mobil aloqa, internet tarmog'i va kompyuter xizmatlaridan tushgan daromadlarning sezilarli darajada oshgani, axborot iqtisodiyoti elementlarining real sektorda faol qo'llanilayotganidan dalolat beradi.

Statistik ma'lumotlarga asoslangan tahlillar korxonalarining daromad bazasi tarkibida aynan raqamli xizmatlar ulushining yildan-yilga ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, internet tarmog'i orqali xizmat ko'rsatish, masofaviy ish tizimi va bilimga asoslangan boshqaruv modellarining joriy qilinishi korxonalar faoliyatini samarali tashkil etish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkonini bermogda.

Tadqiqot natijalariga asoslangan amaliy takliflar:

– Aloqa va axborot xizmatlari infratuzilmasini yanada kengaytirish, ayniqsa, chekka hududlarda internet va mobil aloqa xizmatlarini joriy etish korxonalar faoliyatini barqarorlashtirishda muhim omil hisoblanadi.

– Korxonalarda raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish: bu, moliyaviy hisobotlarning avtomatlashtirilishi, xizmatlar diversifikatsiyasi va xarajatlarning optimallashtirilishini ta'minlaydi.

– Masofaviy ish imkoniyatlaridan kengroq foydalanish: ijtimoiy zaif guruhlarni (ayollar, nogironlar) ishga jalb qilish orqali inson resurslaridan samarali foydalanishni kuchaytiradi.

– Korxonalarining moliyaviy barqarorligini monitoring qilish tizimini takomillashtirish: avtomatlashtirilgan tahliliy modullar va moliyaviy koeffitsiyentlar tahlili asosida qarorlar qabul qilish tizimini ishlab chiqish zarur.

– Axborot savodxonligini oshirishga qaratilgan dasturlarni kengaytirish: xodimlarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish va texnologiyalarni joriy qilish darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot va aloqa xizmatlarining jadal rivojlanishi korxonalar faoliyatining moliyaviy asoslarini mustahkamlashda muhim rol o'ynamoqda. Shu sababli, zamonaviy texnologiyalarni keng qo'llash, axborot resurslaridan samarali foydalanish va xizmatlar sifatini oshirish orqali korxonalar barqarorligini ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-son Farmoni.
2. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 392 с.
3. Горский А.Г. Факторы влияния на финансовую устойчивость корпоративности // Проблемы современной науки и образования. 2017. № 6 (88). С. 37-42
4. Вассер А.Н., Калайтан Н.А. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятий и корпоративности // Наука, образование, бизнес. 2015. С. 28-32.
5. Кириллова Т.Н. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятий и корпоративности // Проблемы экономики. 2013. № 6. С. 31-34
6. Жигунова О.А. Теория и методология анализа и прогнозирования экономического потенциала предприятия: монография. – М.: ИД "Финансы и кредит", 2018. – 140 с.
7. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 384 с.
8. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi rasmiy sayti: <https://mitc.uz>
9. World Bank Open Data. Digital Economy Indicators. <https://data.worldbank.org>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>